

УДК 346.3

ЕЛЕКТРОННИЙ АУКЦІОН ЯК СПОСІБ ПРОДАЖУ ОБ'ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ

Беляневич О.А.,

доктор юридичних наук, професор, завідувач
відділу правового забезпечення ринкової економіки
Науково-дослідного інституту приватного права і
підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака
НАПрН України
(Київ)

В статті досліджено окремі положення Закону «Про приватизацію державного і комунального майна», що регулюють продаж об'єктів малої приватизації на електронних аукціонах та виявлено особливості застосування способів приватизації крізь призму її цілей та принципів. Звертається, зокрема, увага на те, що соціальній спрямованості приватизації в період 1992-1997 років відповідали неконкурентний спосіб укладення договорів купівлі-продажу публічного майна (випуск майна). Значення конкурентного способу укладення договорів купівлі-продажу об'єкта приватизації, починаючи з 1997 року, поступово зростає, насамперед, з огляду на закріплення в системі принципів приватизації принципу платності. На цей час із системи принципів здійснення приватизації повністю виключено принципи, що відображали її соціальну спрямованість, застосування в сучасних умовах аукціону як конкурентного способу приватизації державного та комунального майна якнайбільше відповідає сутності приватизації як платного відчуження майна, рівності та змагальності покупців державного та комунального майна, забезпечення конкурентних умов приватизації, її відкритості та прозорості, відповідно, аукціон, в тому числі електронний, не може забезпечувати соціальну спрямованість приватизації. Визначено умови дійсності електронного аукціону (щодо суб'єктного складу, об'єкта приватизації, порядку проведення).

Ключові слова: приватизація, принципи та способи приватизації, об'єкт малої приватизації, електронний аукціон.

ВСТУП

Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020», схваленою Указом Президента України від 12.01. 2015 № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» визначено мету, вектори руху, дорожню карту, першочергові пріоритети та індикатори належних оборонних, соціально-

економічних, організаційних, політико-правових умов становлення та розвитку України. Зазначеною Стратегією до сфери відповідальності влади віднесено проведення реформ, забезпечення балансу інтересів між громадянським суспільством, державою і бізнесом, проста, прозора та якісна праця за новими підходами, гарантування дотримання прав людини. Деретуляція та розвиток підприємництва, які визнаються Стратегією як одна з першочергових завдань, безпосередньо пов'язані із підтримкою приватного сектору економіки який можна вважати базисом громадянського суспільства.

Створення сприятливих умов для розвитку бізнесу є необхідною передумовою досягнення Україною більш високого рівня економічного розвитку та інтеграції до спільного ринку ЄС. Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.04. 2017 р. № 275-р, передбачає активізацію процесів приватизації як один з ключових пріоритетів в напрямку зростання національної економіки. В цьому Плані задекларовано, зокрема, забезпечення усунення втручання політиків у господарську діяльність державних підприємств з метою мінімізації політичної корупції, підвищення конкуренції у відповідних секторах економіки, що позитивно позначиться на добробуті споживачів та рівні конкурентоспроможності економіки в цілому; збільшення надходжень від продажу державних підприємств, активів, а також від сплати податків державними підприємствами, що залишаються у державній власності і стануть ефективними.

В 1992 року правову основу приватизації майна публічної власності (державної та комунальної) утворили Закон від 04.03.1992 р. «Про приватизацію майна державних підприємств» (в редакції від 19.02.1997 р. – Закон «Про приватизацію державного майна») та Закон від 06.03. 1992 р. «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)¹. 18 січня 2018 року було прийнято Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна» (далі – Закон про приватизацію), який регулює правові, економічні та організаційні основи приватизації державного і комунального майна та майна, що належить Автономній Республіці Крим, тобто законодавець відмовився від свого роду «дуалізму» правового регулювання відносин приватизації. Можна стверджувати, що цей Закон концептуально відрізняється від зазначених вище законів, насамперед, принципово зміненою метою приватизації в Україні. В руслі загальних процесів цифровізації економіки України в Законі про приватизацію закріплено новели, які регулюють використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі приватизації.

Метою цієї статті є аналіз положень Закону «Про приватизацію державного і комунального майна» в частині, що регулюють продаж об'єктів малої приватизації на електронних аукціонах, та виявлення особливостей застосування цього конкурентного способу приватизації крізь призму її цілей та принципів.

ПРИЦНІПИ ПРИВАТИЗАЦІЇ

Більш ніж чверть століття тому, одразу після проголошення незалежності України, Законом «Про приватизацію майна державних підприємств» від 04.03.1992 р. метою приватизації підприємств

¹ Закон «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» мав спеціальний характер, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 1 цього Закону до відносин щодо приватизації невеликих державних підприємств, не врегульованих цим Законом, застосовується Закон України «Про приватизацію майна державних підприємств».

загальнодержавної, республіканської (Республіки Крим) та комунальної власності було визначено створення багатоукладної соціально орієнтованої ринкової економіки України.

Слід зазначити, що приватизаційне законодавство України з початку свого формування мало соціальну спрямованість (принаймні, *de jure*), на що зверталася увага і Конституційним Судом України. Так, в п. 4 рішення Конституційного Суду України у справі про відчуження майна державних вугледобувних підприємств від 29 вересня 2009 року № 22-рп/2009 зазначено, що «приватизація державного майна є суспільно значимим процесом, у ході якого здійснюється роздержавлення власності, вирішуються питання пільгової участі членів трудових колективів у її придбанні та їх соціального захисту» [курсив наш – О.Б.].

Соціальної меті відповідали принципи приватизації, закріплені в ст. 15 Закону «Про приватизацію майна державних підприємств»¹:

- надання пільг на придбання державного майна членами трудових колективів підприємств, що приватизуються;

- забезпечення соціальної захищеності та рівності прав громадян України у процесі приватизації;

- пріоритетне надання громадянам України прав на придбання державного майна;

- безоплатна передача частки державного майна кожному громадянину України;

- приватизація державного майна на платній основі з застосуванням приватизаційних паперів;

- пріоритетне право трудових колективів на вибір форми власності і придбання майна своїх підприємств.

Платність відчуження державного майна Законом «Про приватизацію майна державних підприємств» від 04.03.1992 р. не визначалася принципом приватизації, і в такій якості була закріплена в ст. 2 Закону вже пізніше новою редакцією Закону «Про приватизацію державного майна» від 19.02. 1997 р.²

Відповідно до цілей приватизації та її принципів статтею 15 Закону «Про приватизацію майна державних підприємств» було визначено такі способи приватизації, як:

- конкурентний продаж об'єктів приватизації, об'єктів незавершеного будівництва, часток (акцій, паїв) у майні підприємств (на аукціоні, за конкурсом, на фондовій біржі);

- неконкурентний (викуп майна державного підприємства, зданого в оренду, викуп майна державного підприємства згідно з альтернативним планом приватизації, викуп об'єктів малої приватизації товариствами

¹ Втім, так звана масова приватизація 1992-1997 років не призвела до появи класу інвесторів та модернізації виробництв в Україні.

² Так, в початковий період приватизації законодавець не виключав можливості безоплатного відчуження об'єктів соціально-побутового призначення, створених за рахунок коштів фонду соціального розвитку (аналогічних фондів). Відповідно до ч. 2 ст. 24 Закону «Про приватизацію майна державних підприємств» в редакції від 04.03.1992 р., товариству покупців, створеному працівниками підприємства згідно із ст. 8 цього Закону, яке стало власником свого підприємства в результаті викупу підприємства, купівлі його на аукціоні, за конкурсом, придбання 51 і більше відсотків акцій, за його згодою відповідний державний орган приватизації безоплатно передає об'єкти соціально-побутового призначення, створені за рахунок коштів фонду соціального розвитку (аналогічних фондів) із зазначеного підприємства із зменшенням ціни, за яку було придбано майно підприємства, на суму початкової ціни зазначеного майна.

покупців, створеними працівниками цих об'єктів), причому неконкурентний спосіб приватизації був домінуючим.

Закон від 06.03. 1992 р. «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» встановлював правовий механізм приватизації цілісних майнових комплексів невеликих державних підприємств шляхом їх відчуження на користь одного покупця одним актом купівлі-продажу.

Принципи малої приватизації цим Законом не визначалися, а способами приватизація об'єктів малої приватизації були: 1) викуп об'єктів, що підлягають приватизації, *працівниками цих об'єктів*; 2) продаж на аукціоні, за конкурсом. Пізніше Закон «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» (в редакції Закону від 15.05.1996 р.) способами малої приватизації визначив викуп та продаж на аукціоні, за конкурсом¹.

Законом «Про приватизацію державного майна» (в редакції від 19.02.1997 р.) мету приватизації було розширено: створення багатокладної соціально орієнтованої ринкової економіки України та підвищення соціально-економічної ефективності виробництва та залучення коштів на структурну перебудову економіки України.

Із завершенням в країні приватизації із застосуванням приватизаційних паперів система принципів приватизації (ст. 2 Закону «Про приватизацію державного майна») була істотно змінена і доповнена такими принципами, як державне регулювання та контроль, платність відчуження державного майна, застосування переважно конкурентних способів у разі:

- приватизації невеликих державних підприємств, законсервованих об'єктів та об'єктів незавершеного будівництва, підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення, готельного господарства, туристичного комплексу;

- продажу акцій відкритих акціонерних товариств, створених на базі середніх та великих підприємств.

Способами приватизації відповідно до ст. 15 Закону «Про приватизацію державного майна» були аукціон, конкурс, викуп об'єкта приватизації. Крім того, перелік вже традиційних для приватизаційного законодавства способів був доповнений продажем акцій на міжнародних фондових ринках, у тому числі у вигляді депозитарних розписок та вказівкою на інші способи, які встановлюються спеціальними законами, що регулюють особливості приватизації об'єктів окремих галузей. Хоча одним з пріоритетів приватизації декларувалася мотивація до праці і в Законі залишалися ті принципи приватизації, що відображали її соціальну спрямованість, загалом з цього часу все більшого значення і поширення поступово набув конкурс як конкурентний спосіб укладення договору купівлі-продажу об'єкта приватизації, головним чином.

Новітній Закон про приватизацію визнав основними цілями приватизації прискорення економічного зростання, залучення іноземних і внутрішніх інвестицій, зменшення частки державної або комунальної

¹ 15 травня 1996 р. було прийнято нову редакцію Закону «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)». І цій редакції Закону стаття 3, що визначала способи малої приватизації, зазнала істотних змін, оскільки законодавець відмовився від викупу об'єктів малої приватизації працівниками цих об'єктів.

власності у структурі економіки України шляхом продажу об'єктів приватизації ефективному приватному власнику (ч. 1 ст. 2 Закону про приватизацію).

Сучасну систему принципів здійснення приватизації відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону про приватизацію утворюють:

- законність;
- відкритість та прозорість;
- рівність та змагальність;
- державне регулювання та контроль;
- продаж об'єктів приватизації з урахуванням особливостей таких об'єктів;
- захист економічної конкуренції;
- створення сприятливих умов для залучення інвестицій;
- повне, своєчасне та достовірне інформування про об'єкти приватизації та порядок їх приватизації;
- забезпечення конкурентних умов приватизації.

Таким чином, на цей час із системи принципів здійснення приватизації повністю виведено принципи, що втілювали соціальну спрямованість приватизації (надання громадянам України пріоритетного права на придбання державного майна, надання пільг для придбання державного майна членам трудових колективів підприємств, що приватизуються, забезпечення соціальної захищеності та рівності прав участі громадян України у процесі приватизації, пріоритетне право трудових колективів на придбання майна своїх підприємств). В рамках цього дослідження ми не будемо давати оцінку правильності такого кроку законодавця, лише зауважимо, що закріплені в ст. 2 Закону про приватизацію принципи загалом відповідають сучасним цілям приватизації, головним критерієм успішності проведення якої має стати зростання інвестицій в економіку країни та зменшення державного та комунального секторів економіки.

Новим пріоритетам приватизації відповідають способи приватизації, визначені в ст. 13 Закону про приватизацію:

- 1) продаж об'єктів права державної або комунальної власності на аукціоні;
- 2) викуп об'єктів приватизації¹.

Стаття 1 Закону про приватизацію визначає аукціон як спосіб продажу об'єкта приватизації, за яким власником об'єкта приватизації стає покупець, що в ході торгів запропонував за нього найвищу ціну. Цим легальним визначенням об'єднуються два основних і широко відомих діловій практиці способів проведення аукціону: так званий «голландський», коли торг починається з оголошення максимальної ціни з її поступовим зниженням; підвищувальний, коли виставлений на продаж об'єкт купує покупець, що дав найвищу ціну.

Важливою новелою приватизаційного законодавства є норма частини 1 ст. 15 Закону про приватизацію про те, що *об'єкти малої приватизації продаються виключно на електронних аукціонах*. Відповідно до легального визначення аукціон в електронній формі (електронний аукціон) – це вид

¹ В Законі про приватизацію законодавець відмовився від такого способу приватизації як конкурс, що широко застосовувався раніше. Продаж об'єктів за конкурсом визначався Положенням про застосування способів приватизації майна державних підприємств, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 04.02.1993 р. № 56 (наразі втратив чинність) як спосіб приватизації, за яким власником об'єкта стає покупець, який запропонував найкращі умови подальшої експлуатації об'єкта (некомерційний конкурс), або при рівних фіксованих умовах - найвищу ціну (комерційний конкурс).

аукціону в режимі реального часу в Інтернеті. Втім, якщо бути точним, то електронний аукціон є не видом аукціону, а особливим технічним способом його організації та проведення в електронній торговій системі - інформаційно-телекомунікаційній системі, яка забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронному вигляді.

Можна стверджувати, що конкурентний спосіб приватизації державного та комунального майна шляхом аукціону якнайбільше відповідає:

- сутності приватизації як платного відчуження майна, яке з метою задоволення публічних інтересів повинно бути відчужено за максимально високою ціною (з урахуванням стану майна, його призначення, інвестиційної привабливості тощо);
- рівності та змагальності покупців державного та комунального майна;
- забезпечення конкурентних умов приватизації.

ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ

Електронний аукціон, крім того, якнайкраще відповідає принципам *відкритості та прозорості* приватизації, хоча його ефективність безпосередньо залежить не лише від якісного технічного забезпечення функціонування національної телекомунікаційної мережі, але й загалом забезпечення кібербезпеки в Україні. Електронна торгова система, яка використовується для проведення аукціону в електронній формі, повинна бути об'єктом кіберзахисту в розумінні ст. 4 Закону «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України».

Як випливає із змісту ст. 15 Закону про приватизацію електронним може бути будь-який вид аукціону з числа тих, що передбачені цим Законом: аукціон з умовами; аукціон без умов; аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій; аукціон із зниженням стартової ціни; аукціон за методом вивчення цінових пропозицій.

Частиною 1 ст. 15 Закону передбачено, що Порядок проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації та Порядок відбору операторів електронних майданчиків для організації проведення електронних аукціонів з продажу об'єктів малої приватизації, авторизації електронних майданчиків, розмір та порядок сплати плати за участь, визначення переможця за результатами електронного аукціону, а також порядок визначення додаткових умов продажу затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до п. 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону про приватизацію акти Кабінету Міністрів України і Фонду державного майна України з питань приватизації, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють до затвердження Кабінетом Міністрів України і Фондом державного майна України відповідних актів, передбачених цим Законом. На цей час Порядок проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації Кабінетом Міністрів України не прийнятий. Наказ Фонду державного майна України від 02.04.2012 р. № 439, яким був затверджений Порядок продажу об'єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, втратив чинність згідно з наказом ФДМУ від 17.04.2018 р. № 510. Таким чином, утворився

певний правовий вакуум¹, який не може бути заповнений за аналогією закону нормами будь-яких інших нормативно-правових актів, зважаючи на спеціальне законодавче регулювання відносин приватизації та відсутність загальних норм в Господарському та Цивільному кодексі, які б регулювали укладення договорів в електронних торгових системах.

Зважаючи на часткову неврегульованість порядку продажу об'єктів малої приватизації на електронних аукціонах, предметом аналізу можуть бути, головним чином, норми Закону про приватизацію, існуючі ж проекти нормативно-правових актів можуть слугувати додатковим джерелом певної інформації.

Загальними умовами дійсності електронного аукціону, як і будь-якого іншого аукціону, є:

1. Належний суб'єктний склад аукціону, вимоги щодо якого встановлені Законом про приватизацію;
2. Належний об'єкт, щодо якого Законом передбачено відповідний спосіб приватизації²;
3. Дотримання встановленого порядку проведення аукціону, який визначається спеціальними законодавчими актами і є низкою послідовних дій органів приватизації, потенційних покупців та операторів електронних майданчиків, кінцевою метою яких є укладення договору купівлі-продажу об'єкта приватизації на максимально вигідних умовах.

Зупинимося детальніше на кожній з цих умов.

Суб'єктний склад електронного аукціону.

За загальним правилом, яке відображає економічний сенс та логіку приватизації як платного *відчуження* майна, що перебуває у державній або комунальній власності, на користь фізичних та юридичних осіб, покупцями об'єктів приватизації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, юридичні особи, зареєстровані на території України, юридичні особи інших держав. Водночас в Законі про приватизацію визначено коло осіб, які не можуть бути покупцями державного та комунального майна. Такі обмеження в приватизаційному законодавстві були завжди, і хоча перелік цих осіб є вичерпним, він на цей час істотно розширений (ч. 2 ст. 8 Закону про приватизацію).

Згрупувати ці винятки можна наступним чином.

1. Не можуть бути покупцями органи державної влади, державні підприємства, власником яких є держава Україна, державні господарські об'єднання, державні холдингові компанії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства, працівники державних органів приватизації. Участь таких покупців як така не дозволяє досягнути мету приватизації, оскільки виключає припинення права державної або комунальної власності.

2. У зв'язку із запровадженням в Україні Законом «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,

¹ Зауважимо, що на цей час на виконання норм статті 15 Закону про приватизацію прийнятий лише один нормативно-правовий акт, а саме наказ Фонду державного майна України від 06.04. 2018 р. № 486 затверджено Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об'єктів малої приватизації.

² В ст. 5 Закону про приватизацію з метою раціонального та ефективного застосування способів приватизації об'єкти приватизації поділені на об'єкти малої приватизації та об'єкти великої приватизації. Відповідно, на аукціоні має бути відчужене те майно, щодо якого законодавець спеціально не передбачив процедури викупу (статті 16, 18 Закону про приватизацію).

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» правових механізмів забезпечення національної безпеки в цій сфері з числа покупців виключаються:

- особи, які зареєстровані в офшорних зонах (згідно з переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України) з непрозорою структурою власності (бенефіціарні власники яких не розкриті на 100 відсотків);

- юридичні особи, зареєстровані згідно із законодавством держав, включених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також юридичні особи, 50 і більше відсотків статутного капіталу яких належать прямо або опосередковано таким особам;

- юридичні особи, інформація про бенефіціарних власників яких не розкрита в порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

3. Законом «Про санкції» в Україні запроваджено систему санкцій, спрямованих, зокрема, на попередження експропріації власності держави, фізичних та юридичних осіб, завдання майнових втрат та створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод. Цим законом заборонено брати участь у приватизації, оренді державного майна резидентам іноземної держави та особам, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах (п. 7 ч. 1 ст. 4 цього Закону). У зв'язку з цим не можуть бути покупцями:

- держава, яка визнана Верховною Радою України державою-агресором;

- юридичні особи, в яких держава-агресор має участь, і особи, які перебувають під контролем таких юридичних осіб, а також юридичні особи, бенефіціарні власники 10 і більше відсотків акцій (часток) яких є резидентом держави-агресора¹;

- фізичні особи - громадяни та/або резиденти держави-агресора;

- фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції», а також пов'язані з ними особи.

4. З метою недопущення до участі в приватизації недобросовісних осіб з числа покупців виключаються особи, які були стороною продажу об'єкта приватизації в Україні і з якими було розірвано договір купівлі-продажу об'єкта приватизації у зв'язку з порушенням з боку таких осіб, а також пов'язані з ними особи.

5. Не можуть бути покупцями працівники державних органів приватизації та радники, залучені для підготовки об'єкта до приватизації. Таке обмеження має на меті запобігання зловживання цими особами владою, посадовим становищем, недопущення конфлікту інтересів.

Особа, яка може бути покупцем об'єкта малої приватизації на електронному аукціоні, повинна подати заяву на участь в приватизації та пройти процедуру реєстрації для участі в електронному аукціоні².

¹ Зазначене положення не застосовується до юридичних осіб, акції яких допущені до торгівлі іноземними фондовими біржами за переліком Кабінету Міністрів України, крім юридичних осіб, які є резидентами держави-агресора

² На час підготовки цієї статті існує лише проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації, визначення переможця за результатами електронного аукціону, розміру та порядку сплати плати за участь в електронному аукціоні, а також порядку визначення додаткових умов продажу об'єктів малої приватизації, тому його положення не аналізуватимуться.

Порядок подання заяви на участь у приватизації регулюється ст. 14 Закону про приватизацію. Так, потенційні покупці об'єкта малої приватизації зобов'язані подати разом із заявою *у довільній формі* інформацію і документи на участь у приватизації, перелік яких є вичерпним. Метою подання цієї інформації та документів є *ідентифікація* особи-потенційного покупця та встановлення її відповідності вимогам ст. 8 Закону про приватизацію:

- для фізичних осіб - громадян України - копія паспорта громадянина України; для іноземних громадян - копія документа, що посвідчує особу;

- для юридичних осіб-резидентів - витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань України; для юридичних осіб – нерезидентів - документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою.

Крім того, має бути подана також інформація про кінцевого бенефіціарного власника та остання річна або квартальна фінансова звітність. Серйозність намірів особи – потенційного покупця підтверджується документами про сплату реєстраційного внеску, про сплату гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни, письмовою згодою потенційного покупця щодо взяття на себе зобов'язань, визначених умовами продажу.

Особа-потенційний покупець не зобов'язана подавати інформацію про джерела походження коштів для придбання об'єкта малої приватизації. Закон про приватизацію *не передбачає* перевірку органами приватизації заяв потенційних покупців на участь у приватизації об'єкта малої приватизації разом із доданими до неї документами та інформацією, та прийняття рішення про допуск до участі в аукціоні та визнання потенційних покупців учасниками аукціону¹. Така перевірка здійснюється після проведення електронного аукціону: орган приватизації з продажу об'єкта малої приватизації не затверджує протокол електронних торгів, не укладає договір купівлі-продажу за результатами продажу на аукціоні чи застосування процедури викупу із потенційним покупцем, який не відповідає вимогам статті 8 Закону про приватизацію, або не подав документи або відомості, обов'язкове подання яких передбачено цим Законом, або подав неправдиві відомості про себе².

З огляду на викладене, можна стверджувати, що встановлений Законом порядок подання заяв на участь в електронному аукціоні мінімізує можливі зловживання з боку посадових осіб органів приватизації (насамперед, у вигляді безпідставної відмови у допуску потенційного покупця до участі в електронному аукціоні) та сприяє підвищенню

¹ Такі дії органу приватизації передбачені щодо заяв потенційних покупців об'єктів великої приватизації.

² Подання органу приватизації неправдивих відомостей та сплата за об'єкт приватизації коштів, отриманих з порушенням вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення є одними з підстав розірвання договору купівлі-продажу об'єкта приватизації в порядку, передбаченому законодавством (п. п. 3, 4 ч. 3 ст. 26 Закону про приватизацію). Такий підхід законодавця уявляється доволі сумнівним, принаймні через те, що цим Законом не визначено спеціальні правові наслідки такого розірвання. Застосування ж загальних норм Цивільного кодексу про наслідки розірвання договору суперечитиме публічним інтересам.

конкуренції між покупцями на аукціоні, що, в свою чергу, повинно сприяти визначенню на аукціоні найкращих умов продажу об'єкта малої приватизації.

ОБ'ЄКТ МАЛОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ

В Законі про приватизацію істотно змінено класифікацію об'єктів малої та об'єктів великої приватизації (ст. 5): перелік об'єктів малої приватизації є невичерпним і до них відносяться всі об'єкти, які не належать до об'єктів великої приватизації. Об'єкти великої приватизації, до яких належать об'єкти державної або комунальної власності (єдині майнові комплекси державних підприємств та пакети акцій (часток) суб'єктів господарювання, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі), визначаються за критерієм вартості активів (згідно з даними фінансової звітності за останній звітний рік вона повинна перевищувати 250 мільйонів гривень)¹.

Таким чином, можна стверджувати, що із розширенням кола об'єктів малої приватизації суттєво зростає сфера застосування та значення електронного аукціону, порядок організації та проведення якого є простішим, аніж аукціону з продажу об'єкта великої приватизації.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ

Відповідно до ст. 185 ГК до укладення господарських договорів на біржах, оптових ярмарках, публічних торгах застосовуються загальні правила укладення договорів на основі вільного волевиявлення, з урахуванням нормативно-правових актів, якими регулюється діяльність відповідних бірж, ярмарків та публічних торгів². Укладення господарських договорів у конкурентний спосіб, в тому числі на аукціонах, відрізняється від загального порядку укладення господарських договорів, передбаченого ст. 181 ГК.

Нами раніше було обґрунтовано загальну теоретичну модель укладення господарських договорів на торгах (аукціонах, конкурсах):

підставою виникнення господарського зобов'язання з договору, який укладений на біржі, аукціоні, конкурсі, є складний юридичний факт (склад), що включає до себе попередній договір та основний договір, зміст якого визначений умовами попереднього договору.

Ця модель охоплює два етапи укладання договорів на торгах (аукціоні, конкурсі):

І. Укладання попереднього договору.

Цей етап включає наступні стадії, кожна з яких має власну правову кваліфікацію:

- публікація інформації про аукціон, яка є запрошенням до оферти, адресованим невизначеному колу осіб; оферентами є всі суб'єкти, які звернулися до органу приватизації із заявою про участь аукціоні;

¹ Для порівняння: ст. 51 Закону «Про приватизацію державного майна», в редакції, яка діяла до набрання чинності Закону «Про приватизацію державного та комунального майна», критеріями визначення єдиних майнових комплексів державних підприємств (у тому числі тих, що передані в оренду), їх структурних підрозділів до об'єктів великої приватизації слугували чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік та обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за такий період перевищує 70 мільйонів гривень та/або вартість майна яких достатня для формування статутного капіталу акціонерного товариства, у тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані.

² Норма аналогічного змісту міститься в ст. 650 ЦК, згідно із якою особливості укладення договорів на біржах, аукціонах, конкурсах тощо встановлюються відповідними актами цивільного законодавства.

- звернення потенційних покупців із заявою до відповідного органу приватизації, яка є офертою, зробленою згідно із запрошенням до оферти (в інформації про продаж об'єкту приватизації на торгах), в якій виражений намір особи на укладання договору на певних умовах. Невід'ємною частиною оферти є документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, а також грошової суми в розмірі 10 відсотків початкової ціни продажу об'єкта;

- проведення аукціону, конкурсу (стадія *акцепту*) із кількістю учасників не менше двох, в ході якого відбувається прийняття найкращої пропозиції із фіксацією угоди, досягнутої сторонами, шляхом підписання ліцитатором та переможцем аукціону відповідного протоколу;

II. Укладання основного договору купівлі-продажу шляхом підписання сторонами проекту договору¹.

Загалом такій моделі відповідає порядок укладення договору купівлі-продажу об'єкта малої приватизації на електронних аукціонах, передбачений Законом про приватизацію². Разом з тим, аналіз норм ст. 15 Закону про приватизацію дає підстави для висновку про те, що в електронній формі на цей час відбувається *тільки одна стадія першого етапу укладення договору купівлі-продажу об'єкта приватизації* – акцепт найкращої пропозиції одного з учасників стосовно ціни об'єкта за результатами торгів в режимі реального часу в Інтернеті. Особливістю електронного аукціону слід вважати те, що момент прийняття найкращої пропозиції в режимі реального часу є не лише акцептом пропозиції учасника електронного аукціону, який запропонував найвищу ціну за об'єкт, але й *de lege ferenda* повинен визнаватися водночас моментом укладення попереднього договору. Разом з тим, на цей час відповідно до ч. 6 ст. 15 Закону про приватизацію формується протокол про результати електронного аукціону, який оприлюднюється електронною торговою системою автоматично в день завершення аукціону в електронній формі та повинен бути підписаний переможцем аукціону. Отже, законодавець зробив лише перший крок у напрямку використання електронних аукціонів як способу укладення договорів купівлі-продажу об'єктів малої приватизації, залишивши необхідність фіксації результатів аукціону саме в традиційній паперовій формі і пов'язуючи з цією формою відповідні правові наслідки. Період часу, впродовж якого покупець повинен підписати протокол аукціону та укласти основний договір купівлі-продажу, Законом про приватизацію не визначений. Це може значно знижувати ефективність електронного аукціону, оскільки від підписання договору купівлі-продажу може ухилитися не тільки покупець, але й сам продавець, про що свідчить судова практика застосування законодавства про приватизацію. У зв'язку з цим можна припустити, що законодавче регулювання укладення договорів купівлі-продажу об'єкта малої приватизації на електронних аукціонах загалом повинно спрощуватися, зокрема, щодо визначення моменту укладення цього договору.

Заслуговує на увагу і те, що запровадження електронних аукціонів як виключного способу продажу об'єктів малої приватизації зумовило появу спеціальних договірних конструкцій, які опосередковують організаційні та

¹ Детальніше див.: *Беляневич О.А.* Господарський договір та способи його укладання. Навчальний посібник. К.: «Наукова думка», 2002. С. 169–197.

² Стадії укладення попереднього договору можуть бути уточнені з огляду на сучасне законодавче регулювання в майбутніх дослідженнях

майнові відносини, що виникають між організатором аукціону, оператором електронного майданчика, адміністратором електронної торгової системи та особою, яка бажає взяти участь в електронному аукціоні.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 15 Закону про приватизацію електронний аукціон проводиться відповідно до договору, що укладається організатором аукціону з операторами електронних майданчиків. Пункт 19 ч. 1 ст. 1 Закону про приватизацію визначає організатором аукціону Фонд державного майна України, його регіональні відділення, представництва у районах і містах, органи приватизації в Автономній Республіці Крим, органи приватизації територіальних громад) або залучених ними юридичних осіб, які діють відповідно до договору, укладеного з державними органами приватизації. Таким чином, організатором електронного аукціону може бути як продавець (органи приватизації, які відповідно до закону можуть відчужувати державне або комунальне майно), так і інша особа на підставі договору. Закон про приватизацію не встановлює, в яких випадках до участі у відносинах малої приватизації може бути залучена на підставі договору інша особа та які вимоги ставляться до такої особи, що, на наш погляд, є істотною прогалиною. Оператором електронного майданчика є юридична особа, що має право використовувати електронний майданчик та діє відповідно до договору, укладеного з адміністратором електронної торгової системи, істотні умови якого визначаються Кабінетом Міністрів України.

Типовий договір між організатором аукціону та операторами електронних майданчиків затверджується Фондом державного майна України¹, тобто в силу ч. 4 ст. 179 ГК організатор аукціону та оператори електронних майданчиків не можуть відступати від його змісту, але мають право конкретизувати його умови (в даному випадку – предмет договору в частині вказівки на об'єкт малої приватизації із зазначенням його місця знаходження). Цей договір має організаційний характер, його предметом є забезпечення приватизації шляхом продажу на електронному аукціоні об'єкта малої приватизації, причому основними обов'язками організатора аукціону, як це випливає із проекту Типового договору, є виконання ним власних повноважень відповідно до Закону про приватизацію (підготовка та опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об'єкта малої приватизації в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації, на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України та в електронній торговій системі; підготовка проекту договору купівлі-продажу після затвердження протоколу відповідного електронного аукціону; підготовка проекту акта приймання-передавання після укладання договору). До обов'язків оператора електронного майданчика віднесено, насамперед, технічні дії по забезпеченню проведення електронного аукціону. Закон не містить норм, які б встановлювали відповідальність організатора аукціону та оператора електронного майданчика за його неналежне виконання, хоча негативні наслідки цього, вочевидь, виходять за межі суто договірних відносин між сторонами і безпосередньо зачіпають інтереси учасників аукціону – потенційних покупців об'єкта малої приватизації².

¹ На час підготовки цієї статті Типовий договір між організатором аукціону та операторами електронних майданчиків Фондом державного майна не затверджений. За наступним посиланням можна ознайомитися із проектом наказу ФДМУ // http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/dogovir2_7.pdf

² Проблеми відповідальності за порушення організаційних договорів, що укладаються з метою забезпечення малої приватизації, потребують окремого спеціального дослідження.

Запровадження договору між оператором електронного майданчика та особою, яка бажає взяти участь в електронному аукціоні, передбачається проектом постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації, визначення переможця за результатами електронного аукціону, розміру та порядку сплати плати за участь в електронному аукціоні, а також порядку визначення додаткових умов продажу об'єктів малої приватизації». Предметом такого договору є надання платних послуг оператором електронного майданчика до електронної торгової системи¹.

Сукупність цих договорів утворюватиме фактичний склад, необхідний для легітимності електронного аукціону щодо продажу конкретного об'єкта малої приватизації, що можна розглядати як необхідну умову дійсності укладеного за наслідками аукціону договору купівлі-продажу.

ВИСНОВКИ

Спосіб приватизації можна визначити як нормативно врегульовану організацію здійснення суб'єктами приватизації (продавцями та покупцями публічного майна) дій, спрямованих на укладення договорів купівлі-продажу об'єкта приватизації. Сукупність норм, яка регулює порядок проведення аукціонів, в тому числі електронних, як конкурентного способу укладення договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації, є правовим засобом досягнення основних цілей приватизації (насамперед, створення сприятливих умов для залучення інвестицій та забезпечення конкурентних умов приватизації).

Застосування способів приватизації публічного майна (державного та комунального) безпосередньо пов'язане із реалізацією принципів та досягненню мети приватизації. Неконкурентний спосіб приватизації (випуск) державного та комунального майна значною мірою є адекватним реалізації соціальної мети приватизації, яка проіснувала в приватизаційному законодавстві України, нехай і декларативно, до 2018 року.

Конкурентні способи приватизації (аукціони, конкурси) забезпечують досягнення інших цілей, насамперед, залучення інвестицій в економіку країни. Із розширенням кола об'єктів малої приватизації суттєво зростає сфера застосування та значення електронного аукціону, нормативний порядок організації та проведення якого є і повинен бути простішим, аніж порядок проведення аукціону з продажу об'єкта великої приватизації. Електронний аукціон як єдино можливий спосіб продажу об'єктів малої приватизації повинен забезпечити, крім досягнення інвестиційних цілей приватизації, реалізацію таких принципів приватизації, як відкритість прозорість, рівність та змагальність, забезпечення конкурентних умов приватизації.

Встановлений Законом порядок подання заяв на участь в електронному аукціоні мінімізує можливі зловживання з боку посадових осіб органів приватизації (насамперед, у вигляді безпідставної відмови у допуску потенційного покупця до участі в електронному аукціоні) та сприяє підвищенню конкуренції між покупцями на аукціоні, що, в свою чергу, повинно сприяти визначенню на аукціоні найкращих умов продажу об'єкта малої приватизації.

¹ Оскільки укладення такого договору Законом про приватизацію не передбачено, аналізувати його зміст та особливості можливо лише після прийняття Кабінетом Міністрів України зазначеного Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації.

В електронній торговій системі на цей час відбувається тільки одна стадія укладення договору купівлі-продажу об'єкта приватизації – акцепт найкращої пропозиції одного з учасників стосовно ціни об'єкта за результатами торгів в режимі реального часу в Інтернеті.

Запровадження електронних аукціонів як виключного способу продажу об'єктів малої приватизації зумовлює появу спеціальних договірних конструкцій у вигляді типових договорів, які опосередковують організаційні та майнові відносини, що виникають між організатором аукціону, оператором електронного майданчика, адміністратором електронної торгової системи та особою, яка бажає взяти участь в електронному аукціоні. Отже, спрощення укладення договорів купівлі-продажу на електронних аукціонах супроводжується розширенням імперативного регулювання відносин, пов'язаних із їх організацією.

**ELECTRONIC AUCTION AS A METHOD
FOR THE SALE OF A PRIVATIZATION TARGET**

Belianevych O. A., Doctor of Legal Sciences, Professor,
Head of the department of legal support of a market
economy of the Academician F. H. Burchak Scientific
Research Institute of Private Law and Entrepreneurship of
NALS of Ukraine (Kyiv)

Keywords: privatization, principles and methods of privatization, target of small scale privatization, electronic auction.

The article studies certain provisions of the Law of Ukraine “On the privatization of state and communal property”, which regulates the sale of targets of small scale privatization on electronic auctions, and identifies the particularities of the application of privatization methods through the prism of its goals and principles. Attention is drawn to the fact that social direction of the privatization in the period of 1992-1997 was endured by the non-competitive way of concluding contracts on the sale and purchase of public property (redemption of a leased property of a state-owned enterprise, redemption of property of a state-owned enterprise according to the alternative plan of privatization, redemption of targets of small scale privatization by a society of buyers incorporated by the employees of these targets, redemption of targets of small scale privatization by the employees of these targets). Since 1997 the significance of the competitive way of concluding contracts on the sale and purchase of targets of privatization has gradually increased, especially given the consolidation of the principle of payment in the system of privatization principles. Nowadays, principles that embodied the social direction of privatization are removed from the system of exercise of privatization; contemporary application of the competitive way of privatization of state and communal property through the auction best corresponds with the essence of privatization as paid alienation of property, equality and competitiveness of the buyers of state and communal property, providing competitive conditions of privatization, its openness and transparency. The article defines the conditions of validity of an electronic auction. Attention is drawn to the fact that normative order of the organization and conducting of electronic auctions is and should be simpler than the procedure of conducting an auction for the sale of a target of big scale privatization. It is established that currently only the acceptance of the best bid of one of the participants for tender in real time on the Internet re price of the target takes place in the electronic trading system. Other stages of concluding a contract on the sale and purchase of a target of small-scale privatization are fixed in the traditional written form.